

Article original

Déterminant de la conception après une grossesse extra-utérine à Tuléar, Madagascar

Rafamantanantsoa S (1), Bemanana HS (2), Randriamarolahy AH (3),
Razafindraibe AF (4), Fenomanana SM (5)

(1) Gynécologue obstétricien - CHU Tanambao Tuléar

(2) Médecin de santé publique, santé reproductive et maternelle, direction régionale de la santé publique
Atsiranana

(3) Radiologue - CHU Mitsinjo Tuléar

(4) Gynécologue obstétricien - CHU Analakinina Tamatave

(5) Professeur titulaire de gynécologie obstétrique - CHU Tanambao Tuléar

Reçu le 24/01/2026, accepté après correction le 20/03/2026, disponible en ligne le 11/04/2026

Keywords:

Déterminant,
conception, EP,
salpingectomy,
Toliary,
Madagascar

Abstract

ABSTRACT

Introduction: Ectopic pregnancy (EP) is a gynecological emergency that may compromise women's future fertility. This study aims to identify the factors associated with the conception after an ectopic pregnancy.

Methods: A single-center, longitudinal retrospective cohort study with descriptive and analytical purpose was conducted in Toliary, within the maternity department of the University Hospital Center of Tanambao. All women who underwent salpingectomy for ectopic pregnancy and expressed a desire for pregnancy within 40 months following the intervention were included. R software version 4.3.1 was used for data analysis. The Kaplan-Meier survival method was applied to compare cumulative pregnancy rates. The significance level was set at $p < 0.05$.

Results: Among the one hundred women observed, 73% became pregnant. Married women represented 51% of the population. Sixty-eight percent had reached a secondary level of education. Herbal decoction consumption was reported in 12% of cases. Ninety-eight percent did not smoke cigarettes. About half of the women (53%) had a history of contraception use. Women with higher level of education should higher conception rates. The absence of herbal decoction and tobacco consumption was observed among women who succeeded in conceiving. The median time to pregnancy occurrence was approximately 59.6 months, with a pregnancy rate of 33%. No statistically significant association with pregnancy occurrence after ectopic pregnancy was found among the variables studied.

Conclusion: Our study highlights the important elements concerning the return of fertility after an ectopic pregnancy in Toliary. It emphasizes the need to consider the local context in patient management and follow-up, and calls for further studies with greater impact

Tirés à part :
Rafamantanantsoa S

Keywords:

Déterminant,
conception, GEU,
salpingectomie,
Toliary,
Madagascar

Résumé

Introduction : La grossesse extra-utérine (GEU) constitue une urgence gynécologique susceptible de compromettre la fertilité ultérieure des femmes. Cette étude vise à identifier les facteurs associés à la survenue d'une conception après une GEU.

Méthodes : Une étude monocentrique, longitudinale de type cohorte rétrospective, à visée descriptive et analytique a été menée à Tuléar, au sein du service de la maternité du Centre Hospitalier Universitaire de Tanambao. Ont été incluses toutes les femmes ayant subi une salpingectomie pour GEU, et exprimé un désir de grossesse dans les 40 mois suivant l'intervention. Le logiciel R version 4.3.1 a été utilisé pour l'analyse de données. La méthode de survie de Kaplan-Meier a été utilisée pour comparer les taux cumulés de grossesse. Le seuil de significativité était fixé à $p < 0,05$.

Résultats : Parmi les cent femmes observées, 73% ont été gravides. Les mariées représentaient 51% de la population. Soixante-huit pour cent avait atteint un niveau d'instruction secondaire. La consommation de décoction était de 12%. Quatre-vingt-dix-huit pour cent ne fumait pas de cigarettes. Environ la moitié des femmes (53%) avaient un antécédent de contraception. Les femmes ayant un niveau d'instruction plus élevé ont affiché des taux de conception supérieurs. L'absence de consommation de décoction et de tabac était observée chez les femmes ayant réussi à concevoir une grossesse. Le temps médian de survenue de grossesse était d'environ 59,6 mois avec un taux de grossesse de 33%. Aucune association statistiquement significative avec la survenue de grossesse après une grossesse extra-utérine n'a été observée entre les variables examinées.

Conclusion : Notre étude met en évidence des éléments importants concernant le retour de la fertilité après une GEU à Tuléar. Elle souligne la nécessité de prendre en compte le contexte local dans la prise en charge et le suivi des femmes, et appelle à des études supplémentaires avec des effets plus importants.

Tirés à part :
Rafamantanantsoa S

Introduction

La grossesse extra-utérine (GEU) est décrite comme l'implantation d'un embryon en dehors de la cavité utérine normale [1]. Elle demeure une complication majeure de la santé reproductive féminine, souvent associée à des conséquences graves telles que la perte de la trompe de Fallope et des complications potentielles pour la fertilité future. Alors que les progrès de la médecine ont permis d'améliorer la prise en charge de cette condition, des questions persistent quant au rétablissement de la fertilité après une GEU. Cette question revêt une importance clinique considérable, car elle influence directement la qualité de vie des femmes concernées ainsi que leurs projets de maternité ultérieure.

D'autres études, telles que celle menée par Kenfack et al. [2] au Cameroun, ont mis en évidence les défis spécifiques rencontrés dans les contextes à faibles ressources en ce qui concerne le suivi post-opératoire et l'accès aux soins de suivi appropriés. En outre, des travaux de Fernandez et al. [3] ont souligné l'importance de l'éducation des patientes sur les risques de récurrence et les options de contraception post-GEU pour optimiser les résultats de fertilité.

Cependant, il est important de noter que la plupart de ces études ont été menées dans des contextes occidentaux, avec des ressources médicales et des pratiques cliniques relativement avancées. Peu d'études ont exploré cette question dans des environnements où les ressources sont limitées et où les obstacles aux soins de santé sont plus prononcés, comme à Tuléar, Madagascar. En effet dans cette région, les défis logistiques, financiers et culturels peuvent entraver l'accès aux soins, affecter la qualité de la prise en charge des GEU et compromettre le suivi des femmes après leur traitement.

Ainsi, nous avons réalisé une étude dont

l'objectif principal était d'étudier les facteurs associés à la conception après une grossesse extra-utérine à Tuléar.

Méthodes

Cadre de l'étude, type et population d'étude

L'étude a été menée à Tuléar, dans la région d'Atsimo-Andrefana, au sein du service de la maternité du Centre Hospitalier Universitaire de Tanambao. Il s'agissait d'une étude monocentrique, longitudinale de type cohorte rétrospective, à visée descriptive et analytique, couvrant une période de sept ans, de janvier 2016 à décembre 2022. L'étude a porté sur un échantillon exhaustif. Parmi les 312 cas de GEU recensés, 100 patientes ont été retenues. Toutes femmes ayant subi une salpingectomie pour une grossesse extra-utérine et exprimé le désir d'une nouvelle grossesse dans les prochains 40 mois de 2016 à 2018 ont été incluses. Le suivi a été effectué rétrospectivement à partir des dossiers médicaux, complété par des contacts téléphoniques ou consultations de suivi afin de documenter la survenue d'une grossesse dans les 40 mois suivant la GEU index, qui constituait le critère principal d'évaluation. Les dossiers obstétricaux présentant des lacunes ou sans contact téléphonique ont été exclus de l'étude.

Variables étudiées et recueil de données

La variable dépendante de notre étude était la survenue de grossesse, qui a été catégorisée en deux modalités : oui ou non. Les variables indépendantes étaient constituées des caractéristiques sociodémographiques, des habitudes toxiques et des antécédents gynéco-obstétricaux des participantes.

Les caractéristiques sociodémographiques comprenaient l'âge, le statut matrimonial, la profession et le niveau d'éducation des participantes. Les habitudes toxiques et les antécédents gynéco-obstétricaux étaient

définis par la consommation de tabac et de décoction, le nombre de grossesses précédentes (gestité et parité), l'histoire de salpingites et l'utilisation de méthodes contraceptives.

Les données ont été recueillies à l'aide d'une fiche préétablie et ont été ensuite saisies dans un fichier Microsoft Excel 2016 où elles ont été stockées pour analyse ultérieure.

Plan d'analyse de données

Le logiciel R version 4.3.1 a été employé pour le traitement et l'analyse des données après avoir effectué un contrôle et une vérification de la base de données. L'analyse descriptive a été effectuée en fonction de la variable étudiée. Pour comparer les taux cumulés de grossesse, la méthode de survie de Kaplan-Meier a été utilisée. L'évaluation du rôle des facteurs de risque d'infertilité a été réalisée en utilisant le test du Logrank en analyse univariée, et par un modèle de Cox en analyse multivariée. Le seuil de significativité a été fixé à une valeur de p inférieure à 0,05.

Considérations éthiques

L'étude a débuté suite à l'obtention d'une autorisation formelle du directeur de l'établissement ainsi que du chef de service de la maternité. Elle a été menée en accord strict avec les principes de confidentialité des dossiers obstétricaux et d'anonymat des patientes. Aucune information nominative n'a été incluse dans le rapport final afin de préserver l'intégrité et la confidentialité des données.

Résultats

Parmi les 100 patientes suivies, 73% ont eu une grossesse confirmée après un délai de 42 mois. Près de la moitié des femmes, soit 51%, étaient mariées. S'agissant du niveau d'instruction, 68% des femmes ont atteint le niveau secondaire. En ce qui concerne le secteur d'activité, une répartition quasi-égale est observée entre les secteurs secondaire et

tertiaire, chacun comptant pour 44,2%. Quatre-vingt-onze pourcent de notre population avaient moins de 35 ans (Tableau I).

La consommation de décoction était de l'ordre de 12% de l'échantillon et 2% de nos patientes ont déclaré fumer de cigarettes. Cinquante-huit pourcent des femmes étaient paucigestes et environ un quart (26%) avaient un antécédent de salpingite. Environ la moitié des femmes (53%) avaient un antécédent de contraception (Tableau I).

Une analyse détaillée a révélé que parmi les femmes célibataires, 49,3% ont eu une grossesse, un taux légèrement plus élevé étant observé chez les femmes mariées (50,7%). Il est également pertinent de noter que les femmes n'ayant pas consommé de décoction ou de tabac ont réussi à concevoir une grossesse, soit un taux respectif de 89% et 98%. (Tableau I).

Par ailleurs, 42 femmes ayant utilisé une méthode contraceptive sur 53 sont tombées enceinte versus 31 femmes sur 47 sans contraception. Enfin, les femmes de moins de 35 ans présentent des taux de conception plus élevés que celles de 35 ans et plus (Tableau I).

L'analyse de survie a montré que le temps médian de la survenue d'une grossesse est d'environ 59,6 mois (IC95%=54,7-69,0) avec un taux de conception avoisinant les 33%. Par contre, 25% et 75% des individus ont connu la survenue d'une grossesse à environ respectivement 42,8 (IC95%=36,5-53,9) et 76,6 mois (IC95%=70,5-96,3) avec un taux de conception avoisinant les 65 et les 20% (Figure 1).

Tableau I. Caractéristiques sociodémographiques et gynéco-obstétricales de la population

Variables indépendantes	Conception						Variables indépendantes	Conception					
	Non		Oui		Ensemble			Non		Oui		Ensemble	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%		Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Situation matrimoniale							Parité						
Célibataire	13	48,1	36	49,3	49	49	Multipare	2	7,4	5	6,8	7	7
Mariée	14	51,9	37	50,7	51	51	Paucipare	14	51,9	33	45,2	47	47
Ensemble	27	100	73	100	100	100	Primipare	5	18,5	33	45,2	38	38
Niveau d'instruction							Ensemble						
Aucun	2	7,4	8	11	10	10	Antécédent de salpingite						
	Primair e	3,7	1	1,4	2	2	Non	19	70,4	55	75,3	74	73,7
Secondaire	18	66,7	50	68,5	68	68	Oui	8	29,6	18	24,7	26	26,3
Universitaire	6	22,2	14	19,2	20	20	Ensemble						
Ensemble	27	100	73	100	100	100	Antécédent de contraception						
Prise de décoction							Non						
Non	23	85,2	65	89	88	88	Oui	11	40,7	42	57,5	53	53
Oui	4	14,8	8	11	12	12	Ensemble						
Ensemble	27	100	73	100	100	100	Age						
Consommation de cigarette							<35						
Non	26	96,3	72	98,6	98	98	>=35	8	29,6	11	15,1	19	19
Oui	1	3,7	1	1,4	2	2	Ensemble						
Ensemble	27	100	73	100	100	100	Ensemble						
Gestité							Ensemble						
Multigeste	12	44,4	28	38,4	40	40							
Paucigeste	13	48,1	45	61,6	58	58							
Primigeste	2	7,4	0	0	2	2							
Ensemble	27	100	73	100	100	100							

Figure 1. Distribution de la population suivant l'apparition de la grossesse (Modèle de Cox)

Toutefois, aucune association statistiquement significative entre les variables examinées et la survenue de grossesse après une grossesse extra-utérine n'a été observée dans notre étude (Tableau II).

Tableau II. Déterminants de la conception après la grossesse extra-utérine

Variables indépendantes	Conception				OR	IC95%	P
	Non		Oui				
	n	%	n	%			
Prise de décoction							
Non (R)	23	85,2	65	89	1		
Oui	4	14,8	8	11	0,6	0,3-1,3	0,226
Ensemble	27	100	73	100			
Consommation de cigarette							
Non (R)	26	96,3	72	98,6	1		
Oui	1	3,7	1	1,4	0,5	0,1-3,7	0,484
Ensemble	27	100	73	100			
Parité							
Multipare (R)	16	69,6	38	53,5	1		
Primipare	5	21,7	33	46,5	0,9	0,5-1,5	0,652
Ensemble	23	100	71	100			
Antécédent de salpingite							
Non (R)	19	70,4	55	75,3	1		
Oui	8	29,6	18	24,7	0,7	0,4-1,4	0,349
Ensemble	27	100	73	100			
Age							
<35 (R)	19	70,4	62	84,9	1		
>=35	8	29,6	11	15,1	0,5	0,2-1,2	0,115
Ensemble	27	100	73	100			

R = Référence

Discussions

Comprendre les déterminants de la conception après une GEU est essentiel pour informer sur les pratiques cliniques et les politiques de santé reproductive [4, 5] à l'échelle mondiale, africaine et locale. Les résultats de notre étude fournissent des informations importantes sur le retour de la fertilité après une GEU dans un contexte à ressources limitées. Cette discussion examinera en détail nos résultats par rapport à la littérature existante, en mettant en évidence les similitudes, les différences et les implications pour la pratique clinique et les politiques de santé publique.

Le choix d'une étude rétrospective mono centrique est approprié pour répondre aux objectifs de notre étude, offrant des avantages tels qu'une collecte de données plus facile à coordonner et à gérer, une meilleure cohérence et qualité des données, ainsi qu'un accès à des données longitudinales sur une période prolongée pour une compréhension approfondie des tendances temporelles.

Cependant, notre étude est sujette à des biais de sélection, peut manquer de généralisabilité à d'autres populations ou contextes cliniques, et peut être affectée par le manque de contrôle sur les variables confondantes. Malgré ces limites, notre approche mono centrique fait partie des approches pertinentes pour traiter notre sujet dans le but d'améliorer la prise en charge des grossesses extra-utérines et ses complications.

Nos résultats montrent que le retour de la fertilité après une GEU est un processus graduel, avec un taux de conception de 65% dans 40 mois post-opératoire.

Dans la littérature médicale, les études sur le retour de la fertilité après une GEU ont produit des résultats variés et parfois contradictoires. Par exemple, Job-Spira et al. [6] ont mené une étude de cohorte

populationnelle en France, concluant que le retour de la fertilité après une GEU pouvait être affecté par plusieurs facteurs, y compris le traitement reçu et les antécédents médicaux de la patiente. De même, Bangsgaard et al. [7] ont observé une amélioration significative de la fertilité chez les femmes ayant subi un traitement chirurgical conservateur pour une GEU. Ces résultats suggèrent une certaine plasticité dans la capacité de récupération de la fertilité chez les femmes après une GEU.

L'étude menée par de Bennetot et al. [8] en France en 2012 a rapporté un taux de grossesse réussie de 63% après seulement 24 mois de suivi post-GEU. De même, l'étude menée par Kenfack et al. [2] au Cameroun en 2015 a rapporté un taux de conception réussie de 45% après la même période de suivi. De façon similaire, l'étude menée par Bangsgaard et al. en 2003 [7] a rapporté un taux de grossesse réussie de 60% après cette même période de suivi.

Cependant, il est important de noter que les résultats peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, y compris les caractéristiques de la population étudiée, les méthodes de traitement de la GEU, les critères de définition de la grossesse réussie, et les méthodologies d'étude. Dans notre cas, nous nous sommes focalisés uniquement sur la possibilité et la survenue de la conception sans avoir surveillé son évolution. Nos résultats suggèrent que le processus de récupération de la fertilité peut être plus lent dans notre contexte, peut-être en rapport avec notre plateau technique mais aussi en raison des facteurs socio-économiques et culturels. En comparant avec ceux d'autres études menées dans des environnements plus développés, nous constatons des différences significatives dans les taux de retour de la fertilité.

Par exemple, Job-Spira et al. [6] ont rapporté un taux cumulatif de conception à 70% rien qu'en 12 mois de suivi dans une cohorte française, tandis que Fernandez et al. [3] ont rapporté un taux de 75% durant 25 mois dans un essai

clinique randomisé en Europe. Ces différences pourraient être attribuées à des variations dans les pratiques cliniques, les protocoles de traitement et les systèmes de suivi des patients.

Notre analyse de survie a révélé que la conception ultérieure variait en fonction de diverses variables, telles que la notion de décoction, la parité, la présence de salpingite, l'âge, etc. Ces résultats concordent avec les études antérieures qui ont également identifié divers facteurs influençant la fertilité après une GEU tels que l'âge maternel, l'antécédent de salpingite, l'intégrité de la trompe restante et le type de traitement effectué.

Notre étude a montré que la notion de décoction n'était pas significativement associée à la conception ($p = 0,226$). Cette observation est cohérente avec les résultats de l'étude de Kenfack et al. [2], qui ont également constaté que la notion de décoction n'était pas un prédicteur significatif de la fertilité post-GEU dans une population africaine similaire.

De plus, notre analyse a révélé que la parité n'était pas significativement associée à la conception ultérieure ($p = 0,652$). Cette constatation est en accord avec les résultats de l'étude de Bangsgaard et al. [7], qui ont également rapporté que la parité n'était pas un facteur déterminant de la fertilité post-GEU, en particulier chez les femmes ayant subi une chirurgie conservatrice.

Plusieurs études, telles que celles de Li et al. [9] et de Fernandez et al. [3], ont rapporté une association significative entre l'âge et la conception ultérieure après GEU. Cette corrélation est négative, autrement dit, la survenue de la conception diminue avec l'âge chez les femmes après une GEU. En revanche, nous n'avons pas constaté cette association dans notre étude ($p = 0,115$).

En ce qui concerne la présence de salpingite, notre analyse n'a pas montré d'association

significative avec la survenue de grossesse ultérieure ($p = 0,349$). Cependant, cette constatation pourrait être discutée à la lumière des résultats contradictoires d'autres études, telles que celle de Desroque et al. [10], qui ont rapporté une association entre la présence de salpingite et un risque accru de récurrence de GEU. Nos résultats soulignent l'importance d'une approche personnalisée dans la prise en charge de la fertilité après une grossesse extra-utérine. Les facteurs traditionnellement associés à la fertilité post-GEU, tels que la parité et l'âge, peuvent ne pas toujours être des prédicteurs significatifs dans toutes les populations. Par conséquent, une évaluation complète prenant en compte une gamme variée de facteurs est essentielle pour guider les décisions cliniques et optimiser les résultats en matière de fertilité. En outre, nos résultats soulignent la nécessité de poursuivre la recherche pour mieux comprendre les facteurs spécifiques qui influent sur la fertilité après une GEU, ce qui pourrait conduire à des interventions plus précoces et plus efficaces pour les patientes concernées.

Conclusion

En conclusion, notre étude apporte des éclaircissements importants sur le retour de la fertilité après une GEU à Tuléar, Madagascar. Nos résultats soulignent l'importance de prendre en compte les spécificités du contexte local lors de la planification des interventions de santé reproductive et de fournir un soutien continu aux femmes après une GEU. Des études futures avec des échantillons plus importants et un suivi à plus long terme sont nécessaires pour mieux comprendre les déterminants du retour de la fertilité dans des environnements similaires.

Références

1. Flanagan HC, Duncan WC, Lin CJ, Spears N, Horne AW: Recent advances in the understanding of tubal ectopic pregnancy. *Faculty reviews* 2023, 12:26.
2. Kenfack B, Nguéfack-Tsague G, Ateudjeu J, Che GA, Mboudou ET: Fertility after ectopic pregnancy in a district hospital in Cameroon. *International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics* 2015, 130(2):165-168.
3. Fernandez H, Capmas P, Lucot JP, Resch B, Panel P, Bouyer J, GROG ft: Fertility after ectopic pregnancy: the DEMETER randomized trial. *Human Reproduction* 2013, 28(5):1247-1253.
4. Peterson HB, Xia Z, Hughes JM, Wilcox LS, Tylor LR, Trussell J: The risk of ectopic pregnancy after tubal sterilization. U.S. Collaborative Review of Sterilization Working Group. *The New England journal of medicine* 1997, 336(11):762-767.
5. Medical treatment of ectopic pregnancy: a committee opinion. *Fertility and sterility* 2013, 100(3):638-644.
6. Job-Spira N, Bouyer J, Pouly JL, Germain E, Coste J, Aublet-Cuvelier B, Fernandez H: Fertility after ectopic pregnancy: first results of a population-based cohort study in France. *Human Reproduction* 1996, 11(1):99-104.
7. Bangsgaard N, Lund CO, Ottesen B, Nilas L: Improved fertility following conservative surgical treatment of ectopic pregnancy. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology* 2003, 110(8):765-770.
8. de Bennetot M, Rabischong B, Aublet-Cuvelier B, Belard F, Fernandez H, Bouyer J, Canis M, Pouly J-L: Fertility after tubal ectopic pregnancy: results of a population-based study. *Fertility and sterility* 2012, 98(5):1271-1276.e1273.
9. Li J, Jiang K, Zhao F: Fertility outcome analysis after surgical management of tubal ectopic pregnancy: a retrospective cohort study. *BMJ open* 2015, 5(9):e007339.
10. Desroque D, Capmas P, Legendre G, Bouyer J, Fernandez H: Fertilité après grossesse extra-utérine. *Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction* 2010, 39(5):395-400.